

ЯЗЫК МОЛОДЁЖИ: ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Нурханова Зульфия Ураловна

Преподаватель

Ташкентский Химико-технологический институт,
г. Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7502850>

Аннотация. Цель данной статьи – попытка непредвзятой характеристики языка современных молодых людей с точки зрения его лексического состава и соответствия требованиям литературной нормы. Описаны основные языковые явления молодежной речи на уровне лексики: просторечие, вульгаризмы, жаргонизмы, нецензурная лексика и заимствованные слова. Молодёжный язык интересен динамичностью и отражением в нём наиболее активных процессов и тенденций русского языка.

Ключевые слова: язык молодёжи, культура речи молодёжи, просторечие, вульгаризмы, феномен.

Abstract: Aim of this article is to attempt an objective characterization of the language of modern young people in terms of its lexical composition and compliance with the requirements of the literary norm. Basic phenomena of language of vocabulary of young people are language mistakes, vulgarisms, slangs, unprintable vocabulary and borrowed words. Language of youths is interesting with its dynamism and reflection in it the most active processes and tendencies of Russian language.

Keywords: the language of youth, youth culture of speech, language mistakes, vulgarisms, phenomena.

Прежде всего необходимо разобраться в самом феномене «языка молодёжи». Данное явление начало рассматриваться лингвистами не так давно и квалифицируется как феномен. Д.М. Польская в своём исследовании даёт ему следующее определение: «Язык молодежи – это подъязык определённой возрастной группы (13-30 лет), реально существующий пласт лексики, который на функциональном уровне характеризуется неоднородностью (территориальной, социально профессиональной, гендерной, временной, прагматической)» [3, с. 5]. Мы не можем согласиться с такой позицией, как неоднородность языка молодёжи, и не можем принять утверждение, что структура понятия «язык молодежи» представлена лишь пластом лексики. Нам удалось сконструировать максимально репрезентативное определение языка молодежи, как своеобразного культурного феномена, включающего определенные представления о возрасте и особенностях речевого поведения молодых людей как части говорящего по-русски современного городского социума. Можно выделить следующие признаки языка молодёжи: 1) возраст носителей, определяемый сегодня весьма широко – от подросткового, 13-14 лет, до старшего молодежного, примерно 35-37 лет; 2) экспрессивное общение, так как без экспрессии молодежное высказывание вообще не существует; 3) стремление к отказу от общепризнанных норм и традиций, тяготение к новому, популярному, экстравагантному (это стремление распространяется на различные сферы – поведение, одежда, причёски, взгляды, и речь

– лишь одна из таких сфер); 4) специфический словарь, а именно популярность просторечия, вулгаризмов, жаргонов, нецензурной лексики; 5) неоднородность, варьирование речи в зависимости от характера воспитания, образования и социального статуса молодых людей, то есть существование разных вариантов языка молодёжи. Предметом нашего внимания в данном перечне является, в первую очередь, специфический словарь молодёжи. Особенности молодёжной речи состоят в использовании просторечия, вулгаризмов, жаргонизмов, ненормированной лексики, новейших иноязычных заимствований. Просторечия – слова и словоформы, нарушающие литературную норму и используемые малообразованными и необразованными людьми. Наблюдение показывает, что просторечие, в первую очередь, предполагает неправильные ударения: зво нит, красиве е, ба луют, груше вый, шарфы , жа люзи и под., во-вторых, неправильное словоупотребление: одеть пальто, поставить роспись; в-третьих, ошибочные грамматические формы: ихний, ложи, с Москвы, сыпется, скучать за ним, прийти до тебя, ляжьте. Причина использования просторечия в данном случае – незнание литературных норм русского языка. Однако бывает и другая причина – намеренное употребление не только необразованными, но и образованными людьми: «Да ты шо? Ничо се!». Здесь мы имеем дело уже с одним из вариантов языковой игры, говорящим о том, что норма освоена и начинает творчески использоваться. Вулгаризмы – слова на грани литературного употребления или нелитературные, несущие на себе резкую экспрессию грубости. Вулгаризмы используются в словесных перепалках, для высказывания резко негативной оценки, для эпатирования собеседника: лоботряс, рожа, выпендриваться, трепач, сопатка, балда, попёрся, дурында, лох и т. д. Их особенность – яркая стилистическая окраска. Жаргон – социальная разновидность речи, используемая группой носителей языка, связанных общностью интересов, занятий, возрастом, положением в обществе. Жаргоны делятся на три типа: профессиональная речь, воровское аргю и молодёжный сленг. Для языка молодёжи актуальны вторая и третья из названных разновидностей. Молодёжный сленг возникает как некая возрастная особенность и указывает на стремление молодых людей выделить себя в современном социуме. Молодёжный сленг очень динамичен.

Сегодня сложилась парадоксальная ситуация, когда арготизмы прекрасно известны носителям языка, не входящим в асоциальные объединения. Молодёжь привлекает в них высокий уровень экспрессии и популярность, в том числе у представителей власти. Можно выделить несколько целей использования жаргонизмов (и арготизмов, и сленгизмов): желание скрыть смысл речи от окружающих; желание выделиться, обратить на себя внимание; необходимость обозначить свою принадлежность к определённой социальной группе – функция социальной маркировки. Актуальным является вопрос о том, нужно ли бороться с жаргонами. Как нам кажется, борьба с жаргонами, запреты на использование жаргонизмов не дадут ожидаемого результата, скорее даже вызовут обратный эффект. Молодёжный сленг можно считать нормальным явлением, «болезнью роста», через которую должен пройти каждый молодой человек в силу психологических особенностей своей личности. Сленг, по нашему мнению, одна из наименее опасных проблем речи современных молодых людей. Главное, чтобы они понимали, где можно, а где нельзя использовать сленговые слова. В непринуждённом общении со сверстниками они вполне допустимы, и нельзя

согласиться с некоторыми исследователями, считающими, что «молодежный сленг искажает язык» [1, с. 201]. Сленг позволяет молодежи социализироваться, войти в общество сверстников, самореализоваться и в наименее жесткой форме высказать свой протест против общества с его традиционностью, для молодежи неприемлемой. Для лингвистов молодежный сленг интересен динамичностью и отражением в нём наиболее активных процессов и тенденций русского языка. Ненормированная (нецензурная) лексика – слова и выражения, употребление которых в речи нарушает нормы общественной морали, общепринятые представления о приличии/неприличии. М.Н. Крылова отмечает: «Для речи современных молодых людей характерно в целом положительное отношение к нецензурной лексике, всё шире распространяющееся в нашем обществе и точно выраженное ставшей широко употребительной фразой «Мы матом не ругаемся, мы на нём разговариваем»» [2, с. 118].

Итак, язык молодежи представляет собой своеобразный культурный феномен, основной языковой характеристикой которого является наличие специфического словаря, то есть использование молодыми людьми просторечий, вульгаризмов, жаргонизмов, нецензурной лексики и иноязычных заимствований. Причинами внимания к лексике, нарушающей литературные нормы, являются стремление молодежи к экстравагантности и эпатажу, желание выделиться среди других носителей языка и экспрессивность молодежного общения. Необходимо четко осознавать, что язык молодежи представляет собой социально-культурное явление и слабо поддается коррекции. Для адекватной оценки культуры речи молодежи современным лингвистам, педагогам, психологам важно научиться воспринимать язык молодежи как феномен и не подвергать критике и порицанию все его характеристики. Такие особенности языка молодежи, как использование просторечия с экспрессивной целью, слов молодежного сленга, иноязычных заимствований, можно оценивать позитивно, как показатели творческого подхода к языку и умение адекватно реализовывать в речи собственные чувства. Другие черты (использование просторечия, арготизмов, вульгаризмов, нецензурной лексики) надо воспринимать не просто как нарушения, требующие устранения, а как явления, отражающие культурный уровень современного социума. Язык молодежи является индикатором современной языковой ситуации, в наиболее явном, а иногда даже гипертрофированном виде, представляющим её основные черты и тенденции. Позитивное отношение к языку молодежи и свойственным ему чертам, (что для других носителей языка представляет «ошибки»), позволит установлению контакта с этой, во все времена вызывавшей нарекания представителей более старшего поколения, возрастной группой.

Список литературы:

1. Бондаренко О.А. Язык молодежных СМИ // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. – 2013. – № 3 (126). – С. 201-206.
2. Крылова М.Н. Особенности культурного менталитета современного студента (на основе анализа языка студента) // Актуальные направления воспитательной работы университета (опыт Донского ГАУ): монография / под общ. ред. Е.С. Масловой. – Персиановский: Донской гос. аграрный ун-т, 2016. – С. 107 – 125.

3. Польская Д.М. Язык молодёжи в словаре и тексте (на материале немецкой молодёжной литературы и прессы): Автореферат дис. ... канд. филол. наук. – Смоленск, 2013. – 20 с.

4. Попов Д.В. Активные процессы в современном русском языке. – Ташкент: Mumtoz so'z, 2021. – 138 с.

